

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjских i klimatskih mesta srbije – medicinska sekcija

YU ISSN 0350/5952

Septembar 2022, Volumen 46, Broj 2

**FIZIKALNA I REHABILITACIONA
MEDICINA I NOVI IZAZOVI**

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjskih i klimatskih mesta Srbije - medicinska sekcija
Septembar 2022, volumen 46, broj 2

IZDAVAČKI SAVET

Prof. dr Stevan Ilić
Akademik prof. dr Milorad Mitković
Dr. Slobodanka Drndarski
Vladan Vešković
Dr. Nikola Sremčević
Prof. dr Ljubica Konstantinović

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Marina Deljanin-Ilić

Prevodilac: Pluridaka, Beograd

Štampa: „JOVŠIĆ PRINTING
CENTAR“, Beograd

UREĐIVAČKI ODBOR

Prof.dr Tomislav Jovanović
Akademik prof. dr Nebojša Lalić
Prof. dr Milica Lazović
Prof.dr Ivana Petronić-Marković
Prof.dr Nemanja Damjanov
Asist. dr Jovan Nedović
Dr sci med dr Ljiljana Isaković
Prof. dr Gordana Devečerski
N.S.dr sci med Olivera ilić-Stojanović
Mr sc med dr Dejan Stanojević

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Prof. dr M. Zeki Karagulle, Turska
Prof. dr Nicolas Cristodoulou, Kipar
Prof. dr Dobrivoje Stokić, SDA
Prof. dr Jorge Lains, Portugalija
Prof. dr Gulseren Akyuz, Turska
Prof. dr Veselin Mitrović, Nemačka

Sekretari

Dr Dejan Simonović
Dr med sc Ivana Burazor

Sekretarijat
Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu
medicinu Srbije
Sokobanjska 17, Beograd
Tel. 011 2660 266

Pretplata
Udruženje banjskih i klimatskih mesta R.
Srbije, 36210 Vrnjačka Banja, p-fah 52
Tel/Fax. 036/661-351

POČASNI ODBOR

Doc. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije
Branko Ružić, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Dr Mirsad Đerlek, Državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Prof. Dr Radoje Čolović, Predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
Prof. dr Gordana Nikolić
Prof. dr Stevan Jović
Prof. dr Milisav Čutović
Prof. Dr Branislav Bobić

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Ivana Petronić-Marković
Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Ljubica Konstantinović
Prof. dr Nicolas Christodoulou, President of the ESPRM
Prof. dr Jorge Lains, Past President of the ISPRM
Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM
Prof. dr Gülseren Akyüz, Past President of the MFPRM
Prof. dr Mirjana Kocić
Prof. dr Dragana Matanović
Prof. dr Snežana Tomašević Todorović
Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Prof. dr Tatjana Nožica Radulović, RS&BiH
Prof. Dr Mirsad Muftić, BiH
Prof. dr Aleksandra Jurišić Škevin
Prof. dr Ksenija Bošković
Prof. dr Vesna Bokan, Crna Gora

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, potpredsednik

Prof. dr Vesna Živković

Prim. dr Biljana Marjanović

Prof. dr Aleksandra Vidaković

Prof. dr Dragana Ćirović

Doc. dr Igor Simanić

Prof. dr Mirko Grajić

Dr mr sci.med Danijela Baščarević

Doc. dr Sanja Tomanović Vujadinović

Mr sc dr Marina Delić

Dr Milena Adžić, Crna Gora

SEKRETAR KONGRESA

Dr. Med sc dr Marija Hrković, generalni sekretar

Doc. Dr Dejan Nikolić, sekretar

22. KONGRES FIZIKALNE I REHABILITACIONE

MEDICINE SRBIJE - međunarodni kongres

„FIZIKALNA I REHABILITACIONA MEDICINA I NOVI IZAZOVI“

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

Prof. dr Milica Lazović

Izdavač:

Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije
Sokobanjska 17, Beograd, Srbija

Vizuelni identitet: „Pluridika“, Beograd

Prevodilac: “Pluridika“, Beograd

Štampa:“ JOVŠIĆ PRINTING CENTAR“, Beograd

SADRŽAJ

SADRŽAJ	1
PREDAVANJA PO POZIVU	8
METODOLOŠKI POSTULATI PREPORUKA ZASNOVANIH NA DOKAZIMA U DEČJOJ REHABILITACIJI	9
Ivana Petronić Marković ^{1,2} , Dragana Ćirović ^{1,2} , Dejan Nikolić ^{1,2} , Tatjana Knežević ² , Jasna Stojković ^{1,2}	9
PREPORUKE ZA REHABILITACIJU KOD AKUTNIH STANJA U PEDIJATRIJI..	14
Dragana Ćirović ^{1,2} , Ivana Petronić ^{1,2} , Dejan Nikolić ^{1,2} , Tatjana Knežević ² , Jasna Stojković ^{1,2}	14
PREPORUKE ZA ELEKTRODIJAGNOSTIČKA ISPITIVANJA U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI	19
Dejan Nikolić ^{1,2} , Ivana Petronić ^{1,2} , Dragana Ćirović ^{1,2} , Tatjana Knežević ² , Jasna Stojković ^{1,2} , Marija Hrković ^{1,3}	19
PREPORUKE U PROCENI ESTETSKOG IZGLEDA ADOLESCENATA SA IDIOPATSKOM SKOLIOZOM.....	25
Vesna Živković ^{1,2} , Milica Lazović ³ , Ivona Stanković ^{1,2} , Lidija Dimitrijević ^{1,2} , Hristina Čolović ^{1,2} , Mirjana Kocić ^{1,2} , Dragan Zlatanović ^{1,2} , Nataša Savić ⁴	25
IZAZOVI ROBOTIKE U NEUROREHABILITACIJI	32
Ljubica Konstantinović ^{1,2} Aleksandra Vidaković ^{1,2} Olivera Djordjević ^{1, 2} Sindi Mitrović ^{1,2} Suzana Dedijer Dujović ^{1,2}	32
PAST AND CURRENT OPTIONS IN NEUROMODULATION AFTER CENTRAL NERVE SYSTEM INJURY	38
Klemen Grabljevec	38
MOGUĆNOSTI HIBRIDNIH SISTEMA U NEUROREHABILITACIJI	47
Olivera Djordjević, Aleksandra Vidalković, Sindi Mitrović, Suzana Dedijer Dujović, Ljubica Konstantinović	47
MULTIPLA SKLEROZA I NOVE TEHNOLOGIJE	55
Sindi Mitrović ^{1,2} , Suzana Dedijer-Dujović ^{1,2} , Tijana Dimkić Tomić ¹ , Ljubica Konstantinović ^{1,2}	55
TRETMAN AKUTNOG LUMBALNOG BOLA TRANSKUTANOM ELEKTRIČNOM NERNVOM STIMULACIJOM I TERAPIJOM DIJADINAMIČKIM STRUJAMA	67

Mirko Grajić ^{1,2} , Slobodan Pantelinac ^{3,4} , Ksenija Bosković ^{3,5} , Dejan Nikolić ^{1,6} , Emili Vasileška ¹ , Jelena Vukoičić ² , Aleksandra Savić ⁴ , Snežana Tomasević Todorović ^{3,4}	67
NEURORAZVOJNE MOTORIČKE SMETNJE: SMERNICE ZA DIJAGNOSTIKU I KLASIFIKACIJU	68
Lidija Dimitrijević	68
CEREBROVASKULARNI INZULT U DETINJSTVU- NOVINE U REHABILITACIJI	74
Hristina Čolović, Lidija Dimitrijević, Vesna Živković, Dragan Zlatanović... 74	
NEURORAZVOJNI TRETMAN: PREVENCIJA, TERAPIJA ILI RUTINA?	82
Čila Demeši Drljan ^{1,2} , Mikov A ^{1,2} , Krasnik R ^{1,2} , Knežević A ^{1,3}	82
UTICAJ COVID-19 INFEKCIJE NA NEUOROMOTORIČKI RAZVOJ ODOJČADI 86	
Danijela Baščarević ¹ , Jovana Marković ¹ , Sanja Dimitrijević ¹ , Dubravka Radulović ¹	86
SAVREMENI PRINCIPI LEČENJA BOLA U DEGENERATIVNIM REUMATSKIM BOLESTIMA.....	92
Ksenija Bošković	92
TENDINOPATIJA AHILOVE TETIVE - NOVA RAZMIŠLJANJA O STAROM PROBLEMU	99
Dubljanin-Raspopović E ^{1,2} , Ilić N ^{1,2} , Nedeljković U ^{1,2} , Aleksić M ^{1,2} , Tomanović Vujadinović S. ^{1,2}	99
SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE ORTOPEDSKIH PACIJENATA USLOVLJENE UPOTREBOM NOVIH OSTEOSINTETSKIH MATERIJALA	109
Selaković I ^{1,2} , Dubljanin Raspopović E ^{1,2} , Milovanović A ^{1,2} , Tomanović Vujadinović S ^{1,2} , Aleksić M ² , Popovac Mijatov S ²	109
PERIPROTETIČKA INFEKCIJA KAO KOMPLIKACIJA ARTROPLASTIKE KUKA – LEČENJE I REHABILITACIJA	119
Kocić M, Spalević M, Stanković A, Krstović A, Zlatanović D, Kostić M... 119	
SAVREMENI ASPEKTI TERAPIJE PERIFERNOG NEUROPATSKOG BOLA KOD PACIJENATA SA DIJABETESOM	125
Tomašević Todorović S ¹ , Savić A ²	125
ŠTA SE PROMENILO U TERAPIJI KONSOLIDACIJE SVEŽIH PRELOMA U OSTEOPOROZI? KONCEPT REŠAVANJA BOLA	136
Olivera Ilić Stojanović ^{1,2} , Filipović T. ^{1,2} , Hrković M. ^{1,2} , Kostić S. ¹ , Bulatović D. ¹ , Lazović M. ^{1,2}	136
REHABILITACIJA U PREVENCIJU I LEČENJE SARKOPENIJE KOD PACIJENATA SA KARDIOVASKULARNOM BOLESTIMA	144
Lazović Milica,	144

KINEZITERAPIJA KOD PACIJENATA SA OSTEOARTRITISOM I METABOLIČKIM SINDROMOM.....	152
Hrković M ^{1,2} , Filipović T ^{1,2} , Nikčević Lj ³ , Nikolić D ^{1,4} , Hrnjak Rakočević A ⁵ , Lazović M ⁶	152
FIZIČKA AKTIVNOST U PREVENCIJI I LEČENJU METABOLIČKOG SINDROMA	158
Aleksandra Jurišić-Škevin ^{1,2} , Kristina Mitrović ²	158
ZNAČAJ FUNKCIONALNE PROCENE KOD PACIJENATA SA OSTEOPOROZOM	166
Filipović T ^{1,2} , Lazović M ^{1,2} , Hrković M ^{1,2} , Ilić-Stojanović O ^{1,2} , Filipović A ^{2,3}	166
ULOGA NOVIH DIGITALNIH TEHNOLOGIJA I TELEMEDICINE U PLUĆNOJ REHABILITACIJI.....	172
Nataša Mujović ^{1,2} , Sanja Tomanović Vujadinović ^{1,2} , Nevena Krstić ^{1,2}	172
FUNKCIONALNO OSPOSOBLJAVANJE OBOLELIH I POVREĐENIH TIMSKIM RADOM NA KLINICI ZA REHABILITACIJU “DR. M. ZOTOVIĆ”	177
Aleksandra Vidaković ^{1,2} , Željko Kanjuh ¹ , Biljana Stojanović ¹ , Ljubica Konstantinović ^{1,2}	177
UTICAJ GALVANSKE STIMULACIJE VESTIBULARISA NA SPASTICITET KOD PACIJENATA SA KOMPLETNOM (AIS-A) LEZIJOM KIČMENE MOŽDINE	185
Radoje D. Čobeljić, Ksenija Ribarič-Jankes, Antonina Aleksić, Lana Z. Popović-Maneski, Laszlo B. Schwirtlich i Dejan B. Popović	185
PROCENA HODA NAKON PRIMENE SELEKTIVNE FUNKCIONALNE ELEKTRIČNE STIMULACIJE U REHABILITACIJI PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA	194
Suzana Dedijer Dujović ^{1,2} , Aleksandra Vidaković ^{1,2} , Sindi Mitrović ^{1,2} , Olivera Đorđević ^{1,2} , Ljubica Konstantinović ^{1,2}	194
ISKUSTVA IZ PANDEMIJE COVID-19 NA KLINICI ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ".....	199
Slađana Djorić ¹ , Sindi Mitrović ^{1,2} , Ana Radić ¹ , Zoran Bukumirić ^{2,3} , Olivera Slavov ¹ , Ljubica Konstantinović ^{1,2}	199
SPECIFIČNI TRENING RESPIRATORNIH MIŠIĆA KOD PACIJENATA SA PRODUŽENOM MEHANIČKOM VENTILACIJOM: MOŽE LI UTICATI NA POVOLJAN ISHOD U JEDINICAMA INTENZIVNOG LEČENJA?.....	205
Tomanović Vujadinović Sanja ^{1,2} , Krstić Nevena ^{1,2} , Nedeljković Una ^{1,2} , Ilić Nela ^{1,2} , Bogosavljević Đurđina ¹ , Bumbaširević Vojislav ¹ , Mujović Nataša ^{1,2}	205
NOVINE I IZAZOVI U AKUTNOJ NEUROHIRURŠKOJ REHABILITACIJI	213

Anđela Milovanović ^{1,2} , Selaković I ^{1,2} , Medić T ² , Rajević S ² , Popovac Mijatov S ² , Tomanović Vujadinović S ^{1,2}	213
NEUROMODULACIJA U RANOJ FAZI MOŽDANOG UDARA	219
Nela Ilić ^{1,2} , Nedeljковиć U ^{1,2} , Tomanović Vujadinović S ^{1,2} , Dubljanin Raspopović E ^{1,2}	219
AKUTNA REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON TEŠKIH FORMI MOŽDANOG UDARA	224
Nikčević Krivokapić Lj ¹ , Hrković M ^{2,3} , Kurtinović S ¹ , Subotić S ⁴ , Hrnjak Rakočević A ⁵ , Mujović N ^{3,6}	224
RADIOFREKVENTNA TERAPIJA - SAVREMENI PRISTUP U TERAPIJSKOJ PRIMJENI VISOKOFREKVENTNIH STRUJA	230
Tatjana Nožica Radulović ^{1,2} , Maja Vučković ^{1,2} , Jelena Stanković ¹ , Nataša Blagojević ¹ , Danijela Kuzmanović ¹ , Tanja Stanivuković ¹ , Dušica Jokić ¹	230
PRIMJERI RAZVOJA SMJERNICA U ORTOTICI	236
Vesna Bokan-Mirković	236
ANALIZA KVALITETA ŽIVOTA PACIJENATA SA VELIKIM AMPUTACIJAMA	242
Igor Simanić.....	242
PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ISKUSTVA IZ PRAKSE.....	243
Mirsad Muftić	243
ORIGINALNI RADOVI	247
EFEKTI FIZIKALNE TERAPIJE I REHABILITACIJE KOD DETETA SA POVREDOM MEDIJALNOG NERVA NAKON HIRURŠKE INTERVENCIJE ŠAKE I POJAVE KELOIDNOG OŽILJKA: PRIKAZ SLUČAJA.....	248
Milica Jeftić ¹ , Dejan Nikolić ^{1,2} , Dragana Ćirović ^{1,2} , Branislav Trifunović ^{1,3} , Tatjana Knežević ² , Jasna Stojković ^{1,2} , Ivana Petronić ^{1,2}	248
LEČENJE PACIJENTA NAKON SAOBRAĆAJNE NEZGODE – PRIKAZ SLUČAJA	252
Aleksandar Jeftić, Kedžić J, Radović P, Radović J, Poleksić M, Mihajlov J252 KAKO LASER NISKE SNAGE I ELEKTROMAGNETNO POLJE UTIČE NA HUMANE MEZENHIMALNE MATIČNE ĆELIJE?	253
Jasmin S. Nurković	253
UTICAJ PRISUSTVA KOMORBIDITETA NA KOŠTANU MINERALNU GUSTINU KOD MUŠKARACA SA PRELOMOM KUKA	254
Rozita Filipov ¹ , Dimitrijević I ¹ , Stojanović D ² , Marković K ¹ , Šušulović Arsić T ¹	254

EFEKAT FIZIČKOG TRENINGA NA VREDNOSTI METABOLIČKIH PARAMETARA I TIBIO-BRAHIJALNI INDEKS KOD BOLESNIKA NAKON PREŽIVELOG INFARKTA SRCA	255
Slavica Kozomara ¹ , Stoičkov M ¹ , Mladenović M ¹ , Stoičkov V ^{1,2}	255
LEČENJE OSTEOARTROZE-GDE SMO SADA U REHABILITACIJI?	256
Tatjana Šušulović Arsić ¹ , Rozita Filipov ¹ , Jasmina Jocić ¹ , Katarina Nikolić ²	256
EFEKTI SECIJALNE TEHNIKE OSCILATORNIH, KLIZAJUĆIH, PASIVNIH POKRETA U TRETMANU PACIJENATA SA OSTEOARTRITISOM KOLENA... ..	257
Aleksandar Pavlović	257
PRELOM KUKA: POL KAO PREDIKTIVNI FAKTOR RANOG OPORAVKA OPERATIVNO LEČENIH PACIJENATA.....	258
Aleksandra Vukomanović.....	258
M.A.E.S. THERAPY: CLINICAL REASONING AND IMPLICATIONS FOR THE TREATMENT OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....	259
Ana Milošević ¹ , Maes JP ²	259
BIOREGENERATIVNI PRISTUP U LEČENJU LATERALNOG EPIKONDILITISA	260
Branka Markovic ¹ , Aksic M ² , Vujkovic B ³ , Ilic M ⁴	260
KLUMPKEOVA PAREZA I NJEN ISHOD KOD PACIJENTA SA COVID-19 INFEKCIJOM.....	261
Drinka Stevandić ¹ , Kutlešić-Stević S ¹ , Dragičević-Cvjetković D ^{1,2}	261
KLINIČKA PROCENA DISKINETIČNE CEREBRALNE PARALIZE	262
Radulović D , Baščarević D, Ostojčić S.	262
POSTOPERATIVNI BOL KOD PACIJENATA NAKON ARTROPLASTIKE KUKA – UTICAJ NA ISHOD REHABILITACIONOG TRETMANA.....	263
Simić-Panić Dušica ^{1, 2} , Kovačević Milena ¹ , Sajenković Dražen ³ , Bošković Ksenija ^{1,4} , Pantelinac Slobodan ^{1,2} , Tomašević-Todorović Snežana ^{1,2}	263
PHYSICAL THERAPY TREATMENT OF KNEE OSTEOARTHRITIS	271
Brezovska E ¹ , Ivanovska M ¹ , Veterova-Miljkovic L ¹ , Ljatif-Petrushovska S ¹ , Dimitrijevska T ² , Jakovljević N ³	271
PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION MANAGEMENT GUIDE FOR 21 ST CENTURY, PERSPECTIVES AND NEED OF SOCIETY	272
Popova Ramova E ¹ , Matlievska M ²	272
PRIKAZ, PRAĆENJE I KVANTIFIKOVANJE REZULTATA DOBIJENIH NAKON ROBOTSKI ASISTIRANOG TRENINGA NA UREĐAJU ARMEO SPRING- PRIKAZ SLUČAJA.....	273
Gabriela Mirković, Samra Pjanić.....	273

PROCENA INTENZITETA BOLA KOD KOMPLEKSNOG REGIONALNOG BOLNOG SINDROMA PRIMENOM INFRACRVENE TERMOVIZIJSKE KAMERE	274
Irena Dimitrijević ¹ , Mirjana Kocić ² , Milica Lazović ³ , Dragan Mancić ⁴ , Rozita Filipov ¹ , Marina Zlatanović Terzić	274
EVALUATION PAIN INTENSITY IN COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME BY APPLICATION OF INFRARED THERMOVISION CAMERA.....	281
POVEZANOST MINERALNE KOŠTANE GUSTINE SA STEPENOM RADIOLOŠKOG OŠTEĆENJA KOLENA I ŠAKE U OSTEOARTROZI.....	282
I. Minaković ^{1,2} , P. Jovićević ^{1,3} , T. Nikolić ³ , T. Nikolov ³ , K. Bošković ^{1,3} , J. Zvekić-Svorčan ^{1,3}	282
ADAPTIVNE VIŠEKANALNE FES NEUROPROTEZE U REHABILITACIJI HODA	284
Jovana Kojović Avramović.....	284
TREND DIJAGNOSTIKA I TRETMAN PACIJANATA SA KICMENIM DEFORMITETIMA ZA VREME PANDEMIJE SA KOVID 19 U GOB 8 mi SEPTEMVRI – SKOPJE	285
Markovski M. Blazhevski B.1 Talevski D.2 Kostadinovski V.3 Grkova-Mishkovska E.4. PopDimitrova- Mitrevska I.5	285
FENOMEN FANTOMSKOG BOLA KOD ONKOLOŠKOG BOLESNIKA SA RABDOMIOSARKOMOM; PRIKAZ SLUČAJA	286
M. Jović ^{1,3} , P. Jovićević ^{2,3} , L. Popović ^{1,3} , K. Bošković ^{2,3} , J. Zvekić- Svorčan ^{2,3}	286
PRIMJENA IFS KOD DJECE SA FUNKCIONALNOM OPSTIPACIJOM KOJI IMAJU NEADEKVATNAN ODGOVOR NA LASKATIVNI TRETMAN	287
Milena Adžić ¹ , Dušanka Novosel ¹ , Lidija Poček ¹	287
UTICAJ REHABILITACIJE NA QT DISPERZIJU I DVOSTRUKI PROIZVOD KOD BOLESNIKA SA REVASKULARIZACIJOM MIOKARDA.....	287
Milena Stoičkov, Stoičkov V, Kozomara S, Mitić S	287
Milica Aleksić, Dubljanin Raspopović E, Tomanović Vujadinović S, Selaković I	288
PRIKAZ PACIJENTA SA REUMATIČNOM POLIMIALGIJOM (<i>POLYMYALGIA</i>) I SINDROMOM KARPALNOG TUNELA	289
Mladenović Mirjana, Dimić K, Kozomara S, Marković K.....	289
VREDNOSTI SPPB (SHORT PHISICAL PERFORMANCE BATTERI) TESTA STARIH OD 65 GODINA U ODNOSU NA SASTAV TELA	293
Radmila Matijević.....	293
KRITERIJUMI NEUROREHABILITACIJE U DEČIJEM UZRASTU	294

Srbislav Stevanović.....	294
KORELACIJA BARTHEL INDEKSA SA TESTOVIMA FUNKCIJE GORNJEG EKSTREMITETA NAKON TRETMANA ROBOTSKIM UREĐAJEM I KONVENCIONALNE TERAPIJE	295
Tijana Dimkić Tomić ¹ , Mitrović S ^{1,2} , Vidaković A ^{1,2} , Đorđević O ^{1,2} , Dedijer Dujović S ^{1,2} , Konstantinović Lj ^{1,2}	295
THE EFFECTS OF SHOCK-WAVE TREATMENT ON ROTATOR CUFF SYNDROME.....	296
Dimitrijeska T ¹ , Nikolovska B ¹ , Brezovska E ²	296
EFEKAT KINEZITERAPIJSKOG TRETMANA NA DEPRESIJU KOD INSTITUCIONALIZOVANIH STARIH OSOBA.....	297
Stojanović Z ¹ , Kocić M ² , Milenković M ¹	297
POSETE SPECIJALISTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE I KORIŠĆENJE KUĆNE NEGE U MUŠKOJ POPULACIJI U ODNOSU NA MODUL TEŠKOĆA PRI HODU	304
Milena Kostadinović ¹ , Dejan Nikolić ^{2,3} , Milena Šantrić-Milićević ^{3,4}	304
INDEX.....	306

NEURORAZVOJNI TRETMAN: PREVENCIJA, TERAPIJA ILI RUTINA?

Čila Demeši Drljan^{1,2}, Mikov A^{1,2}, Krasnik R^{1,2}, Knežević A^{1,3}

¹Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, ²Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, ³Klinika za medicinsku rehabilitaciju-KCV

Kratak sadržaj: Rani neurorazvojni tretman je značajan zbog većeg plasticiteta mozga u prvim mesecima života i manjka fiksiranih patoloških obrazaca kretanja. Prilikom primene tretmana neophodno je voditi računa o opravdanosti bilo koje intervencije, obzirom da je to od ključnog značaja za dete i porodicu. Ne zahteva svako prevremeno rođeno dete ili dete sa rizičnim razvojem rani neurorazvojni tretman. Uvek postoji grupa dece koja uprkos postojanju brojnih riziko faktora tokom antenatalnog i perinatalnog perioda, ne pokazuju kliničke znake abnormalnog razvoja. Sva deca koja imaju faktore rizika trebaju biti praćena tokom razvoja, ali neurorazvojni tretman treba primeniti samo u slučajevima očiglednih indikacija.

Ključne reči: prematurus, rehabilitacija, psihomotorni razvoj

Uvod

Ekstremno prevremeno rođenje, niska porođajna telesna masa i asfiksija su glavni faktori rizika za nastanak oštećenja mozga u njegovoj ranoj fazi razvoja. (1) Što su gestacijska starost i telesna masa na rođenju manje i što su vrednosti Abgar skora manje, to je veći rizik za neurorazvojne poremećaje. (2) Ova grupa „rizične dece“ zahteva praćenje psihomotornog razvoja. Ukoliko postoji usporen ili simptomatski rizičan razvoj, potrebno ih je uključiti u rani habilitacioni tretman. Tokom praćenja prevremeno rođene dece mora se uzeti u obzir njihov korigovani uzrast, što bi trebalo u značajnoj meri da utiče na donošenje odluke o potrebi za uključivanjem u neurorazvojni tretman. (3) Neurorazvojni tretman je globalno prihvaćen od 1940. god. prošlog veka. Baziran na refleksno hijerarhijskom modelu, neurorazvojni tretman inhibira abnormalne pokrete i promoviše normalne pomoću stimulacije ključnih tačaka za pokret. Pored pomenutog stimuliše uspostavljanje simetričnog položaja i vertikalizaciju. Neurorazvojni tretman je u širokoj upotrebi kod pacijenata sa usporenim razvojem, kao i kod pacijenata sa cerebralnom paralizom. Uzrok usporenog razvoja može biti različit, a podrazumeva stanje kada dete nije postiglo adekvatne kognitivne, fizičke, emocionalne, komunikacione i adaptivne veštine. (4)

Rani neurorazvojni tretman prevremeno rođene dece je značajan zbog većeg plasticiteta mozga u prvim mesecima života i manjka fiksiranih patoloških obrazaca kretanja. (5) Međutim, neophodno je voditi računa o opravdanosti bilo koje intervencije, obzirom da je to od ključnog značaja za dete i porodicu. (6) Ne zahteva svako prevremeno rođeno dete ili dete rođeno u teškoj asfiksiji rani neurorazvojni tretman. Uvek postoji grupa dece koja uprkos postojanju brojnih riziko faktora tokom antenatalnog i perinatalnog perioda, ne pokazuju kliničke znake abnormalnog razvoja. (7) Sva deca koja imaju faktore rizika trebaju biti praćena tokom razvoja, ali neurorazvojni tretman treba primeniti samo u slučajevima očiglednih indikacija. Postoje podaci u literaturi o negativnim efektima nepotrebno primenjene rehabilitacije. (8) Ova saznanja nas obavezuju da primenimo striktno definisane kvalifikacione kriterijume za rani nerorazvojni tretman kod dece sa rizičnim razvojem, a takva su i prevremeno rođena deca. (9)

Rani neurorazvojni tretman podrazumeva programe koji započinju tokom prvih 12 meseci života. U tom period su retko uočljive dugoročne posledice dejstva različitih riziko faktora i nije moguće postaviti specifičnu dijagnozu, te ovaj vid tretmana ima prevashodno preventivni karakter. (6) Kliničke i naučne studije koje se bave dijagnostičkim i terapijskim modalitetima, kao i programima rane intervencije, ukazuju na činjenicu da ne postoje jasni vodiči u toj oblasti. (1) Teško se pronalaze studije o prevremeno rođenoj deci, gde nije predviđen neki vid tretmana. Mnogo više je onih koje se bave ranom dijagnostikom i terapijom prematurusa izloženih ranom oštećenju mozga i njegovim posledicama. (10) Rysavi i sar izveštavaju o povećanoj procentualnoj zastupljenosti izrazito prevremeno rođene dece koja imaju normalan razvoj u uzrastu od 2 godine. Procenat dece rođene pre 28 nedelje gestacije, koja nemaju nerorazvojni poremećaj u uzrastu od 2 godine porastao je sa 16% na 20% u periodu od 2000 do 2011. godine. (11) U istraživanju Taczale i sar. skoro polovina dece (46%) nije zahtevala neurorazvojni tretman i dostigla je uredan psihomotorni razvoj. Trećini dece (34.5%) je bio potreban tretman, jer su razvila cerebralnu paralizu (13.8%) ili su imali izražene simptome abnormalnog psihomotornog razvoja-tkz. "red flags" (20.7%). Prema navedenoj studiji učestalost uključivanja u rani neurorazvojni tretman nije bio u korelaciji sa postojanjem prematuriteta, asfiksije ili niske telesne mase na rođenju, ali je utvrđena korelacija sa abnormalnim ultrazvučnim nalazom mozga. Što ukazuje na činjenicu da prisustvo faktora rizika ne znači da postoji potreba za uključivanjem deteta u neurorazvojni tretman, za razliku od oštećenja centralnog nervnog sistema, koji zahteva ranu intervenciju. (9)

Lee i saradnici su poredili efikasnost neurorazvojnog tretmana koji se sprovodio standardnim protokolom ambulantno 1-2 x nedeljno po 30min u odnosu na intenzivan tretman svakodnevno po 60 min u hospitalnim uslovima, tokom 3

meseca. Nije registrovana razlika u efikasnosti pomenuta dva modaliteta iako su oba dovela do statistički značajnog poboljšanja grube motoričke funkcije (GMFM), intenzivan tretman ukazao je na bolju komplijansu. (4) Prema meta analizi Spittla i sar. rane razvojne intervencije nakon hospitalnog lečenja imaju značajan uticaj na kognitivni i motorički razvoj u odojčadskom i predškolskom uzrastu, uz napomenu da je taj efekat mali kada je motorički razvoj u pitanju tokom odojčadskog perioda. Heterogenost u sadržaju, fokusu i intenzitetu ranih razvojnih intervencija u značajnoj meri ograničavaju mogućnost donošenja validnog zaključka. (6) Roditelji prevremeno rođene dece su tokom prve godine života deteta posebno osetljivi na bilo koju informaciju o faktorima koji mogu ugoziti detetovo zdravlje. Kvalifikacija za neurorazvojni tretman mora biti detaljno razmotrena da bi bila i opravdana. (12,13) Savremene preporuke o sprovođenju neurorazvojnog tretmana odnose se na što veću participaciju roditelja, zatim na sprovođenju vežbi u poznatom, kućnom okruženju, sa ciljem smanjenja nivoa stresa za odojče. (14) Bliska saradnja sa roditeljima i diskusija o znacima abnormalnog razvoja, posebno u prvih 6 meseci života, može imati značajan uticaj na dobar neurorazvojni ishod, uz smanjenu frekvencu tretmana.(9)

Zaključak: Neophodno je istaći značaj praćenja razvoja izrazito prevremeno rođene dece, kao i dece sa drugim faktorima rizika tokom prve 2 godina života, radi rane detekcije razvojnih poremećaja i implementacije adekvatne terapije. Na taj način štitimo decu od nepotrebnih intervencija, koje mogu negativno uticati na dete i roditelje, koji su već izloženi velikoj količini stresa.

Literatura

1. Novak I, Morgan C, Adde L, et al. Early, Accurate Diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA Pediatr. 2017;171(9):897-907.
2. Pelc K, Daniel I, Wenderickx B, Dan B. Primebrain group. Multicentre prospective randomized single-blind controlled study protocol of the effect of an additional parent-administered sensorimotor stimulation on neurological development of preterm infants: Primebrain. BMJ Open. 2017;7(12).
3. Maitre NL, Slaughter JC, Aschner JL. Early prediction of cerebral palsy after neonatal intensive care using motor development trajectories in infancy. Early Hum Dev 2013;89:781-6.
4. Lee KH, Park JW, Nam KY, Park TJ, Kim HJ, Kwon BS. Efficacy of Intensive neurodevelopmental Treatment for Children With developmental Delay, With or Without Cerebral Palsy. Ann Rehabil Med 2017;41(1):90-96.
5. Cionni G, Inguaggiato E, Sgandurra G. Early intervention in neurodevelopmental disorders; underlying neural mechanisms. Dev Med Child Neurol 2016;59:61-66.

6. Spittle A, Trevvaud K. The role of early developmental intervention to influence neurobehavioral outcomes of children born preterm. *Semin perinatal* 2016;40(8):542-548.
7. Duncan AF, Matthews MA. Neurodevelopmental Outcomes in Early Childhood. *Clin perinatal* 2018;57:377-392.
8. Linsell L, Malouf R, Marlow N, et al. Prognostic Factors for Poor Cognitive Development in Children Born Very Preterm or With Very Low Birth Weight: A Systematic Review. *Jama pediatrics* 2015;169(12):1162-1172.
9. Tczala J, Latalski M, Dmoszynska-Granicza M, Aftyka A, Majcher P. Neurodevelopmental outcome and early rehabilitation of premature babies-is it needed in the first 2 years of life? *Annals of agricultural and Environmental medicine* 2021;28(1):172-178.
10. Morgan C, Darrah J, Gordon AM, Harbourne R, Spittle A, Johnson R, fetters L. Effectiveness of motor interventions in infants with cerebral palsy:a systematic review. *Dev Med Child neurol* 2016;58:900-909.
11. Rysavi MA, Li L, Bell EF, et al. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. Between-hospital variation in treatment and outcomes in extremely preterm infants. *N Engl J Med* 2015;372(19):1801-11.
12. Howe TH, Sheu CF, Wang TN, Hsu YW. Parenting stress in families with very low birth weight preterm infants in early infancy. *Res Dev Disabil*. 2014;35(7):1748-56.
13. White-Traut RC, Rankin KM, Yoder J, Zawacki L, Campbell S, Kawanaugh K, Brandon D, Norr KF. Relationship between mother-infant mutual dyadic responsiveness and premature infant development as measured by the Bayley III at 6 weeks corrected age. *Early Hum Dev* 2018;121:21-26.
14. Hadders- Algra M. Early Diagnosis and Early Intervention in Cerebral Palsy. *Frontiers in Neurology* 2014.

NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT: PREVENTION, INTERVENTION OR COMMON PRACTICE?

Summary: Early neurodevelopmental treatment is important due to greater brain plasticity in the first months of life and the lack of fixed pathological movement patterns. The applied interventions should be justified concerning the fact that it has a great importance to the child and family. Not all preterm infants or children at risk require early rehabilitation. There is a group of children, who despite significant loads during the pregnancy and perinatal period, do not have clinical signs of abnormal development. All infants at risk should be monitored for development, but rehabilitation should only be used when there are obvious indications.

Key Words: prematurity, rehabilitation, psychomotor development